

RELATÓRIO FINAL DAS SONDAGENS ARQUEOLÓGICAS NA PRAÇA DA REPÚBLICA/ MERCADO DA FRUTA – CALDAS DA RAINHA

REGENERAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DAS CALDAS DA
RAINHA – EIXO COMÉRCIO E CIDADE

Introdução

Projeto: Eixo Comercial - Praça da República, *autorizados* por ofício 2011/1 (222) de 18 de dezembro de 2012 e ofício S-2014/330466 de 9 de Janeiro de 2014

Localização Administrativa: *Concelho de Caldas da Rainha, Distrito de Leiria*

Localização Pormenorizada: *Praça da República / Mercado da Fruta*

Tipologia de trabalhos: Sondagens - Os trabalhos arqueológicos programados enquadram-se numa perspetiva preventiva e na implementação de medidas minimizadoras no âmbito da salvaguarda do património.

O presente relatório reúne as principais informações e dados relativos às diferentes sondagens realizadas na Praça da República, para dar cumprimento ao disposto solicitado, em ofício 2011/1 (222) de 9 de abril de 2012, pela Direção Geral do Património Cultural, como ação preventiva no âmbito de trabalhos de minimização de impactos durante as obras de Regeneração Urbana no Centro Histórico das Caldas da Rainha.

Na sequência deste ofício foram remetidos dois PATA, um a 22 de agosto de 2012 e outra a 26 de Dezembro de 2013, tendo os pedidos sido autorizados por despacho a 2011/1 (222) de 18 de dezembro de 2012 e ofício S-2014/330466 de 9 de Janeiro de 2014.

Ao todo foram realizadas sete sondagens, estabelecidas em locais devidamente justificados nos pedidos remetidos. As primeiras sondagens realizadas, nomeadamente a nº 1, 4, 5 e 7, sobre a via circundante da Praça, foram alvo de um relatório preliminar já enviado e aprovado pela DGPC em 10 de Janeiro de 2014.

Por questões logísticas da autarquia (deslocação dos feirantes da Praça para outro local) ficaram previstas para janeiro de 2014 as sondagens 2, 3 e 6, tendo sido realizadas de forma continua entre o dia 13 e o dia 17 de janeiro.

As informações aqui explanadas reúnem os dados totais das sondagens realizadas, apresentando-se como relatório final dos trabalhos.

A Praça da República, localizando-se no centro da cidade das Caldas da Rainha, foi, ao longo do tempo, alvo de inúmeras intervenções e manutenções, quer pela natural degradação das estruturas e espaços e percurso histórico, quer pelas constantes obras, sobretudo mais recentes, associadas ao desenvolvimento urbano. Sobre estas últimas destacam-se as construções e reparações de condutas, eletrificação de espaços, colocação de postos de iluminação, instalação de sistemas de comunicação, manutenção das áreas e vias de acesso, colocação de sapatas para sustentação de bancos de jardim, reconstrução de calçadas, estruturas de esgotos e fossas, entre outros.

Tal como foi expresso em relatório anterior registamos algumas recentes, de alguma envergadura, realizadas sobretudo nos últimos 40 anos do século passado. Estas intervenções, algumas em subsolo, levaram a profundas alterações dos sedimentos existentes, revolvendo as diferentes camadas registadas, tal como foi possível verificar na quase totalidade das sondagens. Esta situação obrigou-nos a alterar sensivelmente o perímetro e a localização de algumas sondagens para evitar situações de rotura de condutas ou de fratura de cabos elétricos. Em alguns casos também no sentido de evitar situações danosas nestas estruturas optou-se por deixar taludes de resguardo de segurança.

Estes elementos, como é o caso de condutas e cabos elétricos atravessam várias sondagens, incluindo as existentes no centro do tabuleiro.

De todas as sondagens, somente as sondagens 2 e 3 registaram a presença de vestígios arqueológicos provenientes do desmantelamento da antiga Capela existente desde o Séc. XVI, sobre a zona norte do atual tabuleiro, destruída em 1832, para dar lugar ao que é atualmente o largo da Praça da República,

Durante a realização das sondagens foram realizadas várias reuniões com as partes intervenientes no processo, conforme as especificidades, nomeadamente com os responsáveis da Camara Municipal, para uma melhor inter-relação e desempenho dos trabalhos a realizar.

Todas as sondagens efetuadas ultrapassaram o limite da cota prevista de obra, não menos prezando o necessário acompanhamento arqueológico durante o período em que ocorrerem as mesmas.

1. Meios utilizados, duração dos trabalhos e equipa

No decorrer dos trabalhos de sondagem, a equipa de arqueólogos têm vindo a utilizar os seguintes materiais:

- Escala de 1 metro;
- Seta de Norte de cor branca;
- 2 Máquina Fotográfica digitais Nikon 3100, Samsung
- Fita métrica de 20 metros;
- Fita métrica de 5 metros;
- Bússola;
- 1 Computador Portátil TOSHIBA Satellite A-350 D 20 M;
- EPI's - Equipamento Individual de Protecção (colete reflector, óculos de protecção, capacete, calçado de protecção) para cada um dos elementos da equipa;
- Carta Militar de Portugal do Instituto Cartográfico do Exército, Folha 326;
- Planta do projecto da obra em questão, escala 1/2000;

Os trabalhos de sondagem decorreram em dois momentos, tendo sido as sondagens 1, 4, 5 e 7 decorridas continuamente de 23 a 31 de Outubro e as sondagens 2, 3 e 6 decorridas continuamente de 13 a 17 de janeiro de 2014.

A equipa de intervenção foi constituída pelos responsáveis pelos PATAs autorizados, Doutor Adolfo Silveira e Doutora Alexandra Figueiredo, pelo Drº Ricardo Lopes, pelo conservador Drº Cláudio Monteiro e pela antropóloga Drª Raquel Granja.

Registaram-se ainda como elementos da equipa trabalhadores locais disponibilizados pelo município.

A presença de um conservador, para além de arqueólogo, prendeu-se com a eventual necessidade de se identificarem estruturas ou materiais que poderiam requerer cuidados de intervenção preliminares.

No caso da antropóloga, a mesma veio a ser chamada a integrar a equipa aquando do aparecimento de vestígios osteológicos na sondagem 2 e 3.

2. Objectivos

O presente trabalho visou a salvaguarda dos vestígios de interesse patrimonial e arqueológico, que pudessem surgir no decorrer da execução do projecto e de eventuais impactos que as ações executantes da presente obra pudessem vir a gerar nos vestígios existentes no subsolo.

3. Descrição da estratégia de intervenção (Metodologia)

Como *modus faciendi* destes trabalhos evidenciaram-se coerentes os seguintes procedimentos metodológicos:

3.1 Sondagem 1, 4, 5 e 7

- Corte com meios mecânicos do pavimento em asfalto e remoção da camada de gravilha de suporte.
- Escavação da primeira camada seguinte de modo mecânico, descendo acauteladamente com o auxílio de uma pá, que foi removendo a camada por estratos horizontais até cerca de 15 a 20 cm de profundidade.
- Escavação por 15 em 15 cm manualmente ou por intervenção mecânica dos estratos seguintes. A intervenção mecânica ocorreu quando os estratos não indicavam testemunhos e eram constituídos por areia de vala de revestimento de condutas anteriormente colocadas.
- Nivelamento dos estratos e limpeza.
- Sempre que se identificaram estruturas, em exclusividade condutas ou caieiros de esgotos de construção que se poderá balizar entre os anos 60 e a atualidade, a intervenção foi manual e sem recurso a meios mecânicos.
- Em nenhum dos casos se justificou fazer levantamento gráfico sequencial dos níveis escavados pela não identificação de estruturas ou pela não existência de indicadores de natureza arqueológica nos estratos levantados.
- Atingida a profundidade prevista nas valas de diagnóstico procedeu-se à limpeza do nível, ao registo fotográfico, desenho e leitura dos perfis.
- Por se não terem identificado testemunhos arqueológicos em nenhuma das sondagens, não foram tomadas medidas de preservação.
- As valas foram fechadas com areia, não com entulhos e o pavimento foi asfaltado para permitir a circulação regular do trânsito, durante os trabalhos interrompido nas vias onde se realizaram os trabalhos.
- Algumas sondagens foram ligeiramente deslocadas da sua prévia localização para que não colidissem com infraestruturas de que desconhecíamos e não havia registo da sua existência, na altura do planeamento e que constatámos por informação verbal no local.
- Em nenhuma das valas de diagnóstico foram identificados testemunhos arqueológicos e em nenhum dos níveis escavados se identificaram indicadores de natureza arqueológica ou espólios.

3.2. Sondagens 2, 3 e 6

- Marcação na calçada das zonas a intervir
- Levantamento manual para aproveitamento posterior das estruturas da calçada existente na zona do tabuleiro onde se realizaram as sondagens. Este levantamento foi realizado pelo menos com mais 50cm para cada um dos lados da marcação das sondagens a realizar.
- Escavação da primeira camada de modo mecânico, descendo acauteladamente com o auxílio de uma pá, que foi removendo a camada por estratos horizontais até cerca de 15 a 20 cm de profundidade.
- Limpeza da área por estratos com cerca de 15 cm subsequentemente. No caso de deteção de vestígios histórico-arqueológicos, a área foi limpa e escavada com recursos a meios manuais, usando colherins, escovas, picos e enxadas, no sentido de detetar e fazer o reconhecimento dos mesmos.
- Todos os vestígios observados foram recolhidos para sacos plásticos devidamente etiquetados, separando-os por tipo.
- A intervenção mecânica só ocorreu quando os estratos já não indicavam vestígios em contexto, sendo maioritariamente constituídos por terras de empréstimo ou areia de vala de revestimento de condutas anteriormente colocadas.
- Sempre que se identificaram estruturas, em exclusividade condutas, fios elétricos ou caeiros de esgotos de construção a intervenção foi manual com o uso de pás e enxadas para não as afetar.
- Em nenhum dos casos se justificou fazer levantamento gráfico pormenorizado dos níveis escavados, uma vez que não foram identificadas estruturas. No entanto optou-se pelo desenvolvimento de uma planta no sentido de registar, no nível dos 60cm, da sondagem 3, a dispersão dos vestígios osteológicos e fragmentos de azulejos detetados. Na sondagem 2, tal não foi considerado, por eles se verificarem superficialmente no decorrer de toda a sondagem.
- Atingida a profundidade prevista nas valas de diagnóstico procedeu-se à limpeza do nível, ao registo fotográfico, desenho e leitura dos perfis.
- Quando nas sondagens se registaram vestígios osteológicos ou outros elementos histórico-arqueológicos, estes foram devidamente analisados, no sentido de serem percecionadas as suas posições contextuais. Observou-se que em todas as situações os vestígios osteológicos se encontravam revoltos em sedimentos, associados a descarte de fragmentos de azulejos e materiais construtivos, bem como a materiais relativamente recentes (plásticos).

- Atendendo à posição descontextualizada registada para todos os vestígios ou elementos histórico-arqueológicos optou-se somente pela sua recolha.
- Os vestígios osteológicos foram colocados em caixas de plástico e sacos, com as respetivas informações de proveniência, para uma melhor conservação e acondicionamento dos mesmos até laboratório para análise antropológica.
- Os vestígios cerâmicos foram colocados em sacos plásticos etiquetados e os fragmentos de azulejos foram acondicionados em caixas de plástico com as frentes protegidas, para o seu devido transporte para laboratório. Os objetos em metal recolhidos foram colocados em caixinhas individuais de papelão acondicionados em algodão, devidamente etiquetadas. Todos os outros vestígios ou materiais recolhidos foram colocados em sacos plásticos etiquetados.
- As sondagens foram fechadas com geotêxtil, ao qual se sobrepôs areia de vala até ao nível do tabuleiro.

4. Caracterizações gerais da área, contextos históricos da zona envolvente e medidas de prevenção preliminares

Para a compreensão das zonas a intervencionar, no sentido de prever e precaver impactos negativos e estabelecer as melhores medidas de salvaguarda do património histórico-arqueológico foi realizada uma pesquisa oral e documental. Neste sentido foram consultadas diversas fontes, tendo-se registado pesquisas bibliográficas no Arquivo do Museu do Hospital Termal, na Biblioteca Municipal de Caldas da Rainha, no Museu José Malhoa, no Museu da Cerâmica e na Biblioteca Nacional. Os mapas recolhidos, para além dos dados descritivos registados em várias obras foram fontes importantes para a compreensão da zona onde se prevê as atuais sondagens.

De facto o centro histórico caldense é profícuo em edifícios e espaços patrimoniais, tendo alguns resistido ao tempo e ao desenvolvimento da cidade.

O tabuleiro da Praça da República foi construído em 1883, tendo sido inicialmente designado de antigo Rossio da Vila.

Tal como qualquer outro espaço intensivamente ocupado registou frequentes alterações urbanísticas desde a sua fundação (Borges 2002).

Ilustração 1 - Praça de D. Maria Pia (Praça da República), 1884

Não sendo do nosso interesse descrever aqui a origem ou história da povoação das Caldas, por considerarmos que não integra o nosso objetivo primário, optamos, contudo, pertinente referir que a quase totalidade das fontes aponta como data relevante o ano de 1485, para fundação do Hospital Termal (Gomes, 1994), mandado construir por D. Leonor, tendo sido atribuídos benefícios para incrementar a fixação de população no local e atrair à região novos moradores (Duarte, 2008).

A expansão da vila terá emergido em redor deste edifício.

Do século XVI regista-se a edificação da Igreja de N^a Sr.^a do Pópulo, que veio a tornar-se a Igreja Matriz, das ermidas de S. Bartolomeu e a de S. Silvestre (S. Paulo, 1967), da Igreja do Espírito Santo, no atual Largo João de Deus (Horta, 1993) e no topo norte do Rossio, junto ao atual café Bocage, a construção, em 1509, da capela de São Sebastião.

Como centro da vila, a Praça foi o local de eleição para a construção, em 1590, da Capela de N^a Sr.^a do Rosário, autorizada ao culto em 1591 (S. Paulo, 1967) e provavelmente mais tarde Matriz da Vila (Idem, 1967).

De acordo com os dados obtidos esta capela foi alvo de demolição em 1835, altura das obras de regeneração urbana do Rossio, dando lugar à Praça.

Na mesma ocasião terá também sido demolido o pelourinho da Vila, localizado na mesma calçada a Sul da Praça da República ¹.

O estabelecimento das sondagens 2, 3 e 6 resultam como ação de minimização de impacte, no sentido de apurar algum vestígios histórico-arqueológico, ainda existente no subsolo, na zona da antiga capela, átrio da capela ou antiga área de assentamento do pelourinho.

Em redor destas áreas foram realizadas as sondagens 1, 4, 5 e 7.

Com vista à confirmação documental dos vestígios referenciados identificámos uma planta de Joaquim Laureano de Sousa, datada de 1786 (ilustração 2), onde a capela teria uma nave com 17 por 8,5 metros e abside com 6 metros de diâmetro na capela-mor, demonstrando assim alguma diferença em relação aos edifícios religiosos existentes.

Ilustração 2 - Mapa geral das acomodações que se fizeram na vila das Caldas para sua Mag. e mais famílias da comitiva, no presente ano de 1786. - MNAA, cópia do P.H. Joaquim Laureano de Sousa

A mesma planta coloca a capela de N^a Sr.^a do Rosário no topo do tabuleiro do Rossio, atual Praça da República.

Conhece-se ainda uma planta de 1742 (ilustração 3), atribuída ao arquiteto João Pedro Ludovice, que identifica a capela também no topo Norte do tabuleiro de

¹ Manuscrito anónimo - *Notícias interessantes da Real Vila das Caldas com alguns mapas curiosos nos anos 1797 e 1798.*

calçada do Rossio, assim como o Pelourinho, ligeiramente desviado sobre o topo Sul da Praça.

Ilustração 3 - *Planta da Vila das Caldas, 1742. A) Pelourinho; B) Capela N^a Sr^a Rosário. João Pedro Ludovice.*

Uma planta anónima de 1797 (ilustração 4), também atesta a localização da Capela, no topo da Praça, identificado com o número 1, assim como o pelourinho, aqui identificado com o número 3.

Ilustração 4 - Manuscrito anónimo - *Notícias interessantes da Real Vila das Caldas com alguns mapas curiosos nos anos 1797 e 1798.*

Outra indicação centra-se que a rua que acede do Largo do Conselheiro José Filipe e termina no topo da Praça da República tem a designação de "Rua do Rosário", nome ainda hoje utilizado e que coincide com o nome da Capela de N.ª Sr.ª do Rosário.

Neste sentido, atendendo aos dados registados, foi introduzido em planta municipal, as localizações destes dois antigos elementos, traçando-se os mesmos a vermelho e estipulando-se as sondagens de forma a serem realizadas no interior da antiga capela, adro da capela, área ocupada pelo pelourinho e em redor da atual via de acesso à praça.

5. Resultados

Os trabalhos de intervenção na Praça da República não registaram qualquer estrutura.

As sondagens realizadas ultrapassam a cota de profundidade prevista em obra numa média de cerca de 50cm, tendo sido abertas em alguns casos para além dos limites considerados em largura ou comprimento, em alguns casos a área a abrir teve de ser adaptada às estruturas atuais e rede de saneamento urbana para não afetação das mesmas.

As sondagens 2 e 3 revelaram a presença de vestígios osteológicos, fragmentos de azulejos de tons azul e branco, possivelmente provenientes da demolição da antiga capela, três moedas em cobre, um fragmento indeterminado em cobre, alguns fragmentos cerâmicos e diverso material de construção, todos eles integrados numa camada de sedimento castanha escura completamente revolvida. No entanto não foi detetado nenhum vestígio em deposição *in situ*.

A camada F presente na sondagem 2, posicionada sobre a antiga possível localização da capela revelou a presença de um prato em faiança, com decoração de cavalinho, de construção da Real Fábrica de Sacavém, que a integra numa datação relativa de fabrico entre 1886 e 1894. O bocal de cachimbo descoberto na mesma camada é em plástico, apontando para que a camada tenha sido revolvida já no século XX. Essa mesma camada é registada como E na sondagem 3, sendo circunscrita a 8 metros de comprimento por 2 m de largura. Esta camada regista a mesma coloração e vestígios registados na camada F da sondagem 2, tendo no entanto, sido nesta que se recuperaram três moedas, de cronologia ainda desconhecida, um fragmento em cobre e uma grande quantidade de ossos humanos de pequenas dimensões. Após se ter recolhido a primeira camada de cerca de 15 cm de sedimentos com o auxílio de máquinas, a zona que congrega os vestígios foi escavada manualmente, tendo-se verificado que os vestígios osteológicos se encontravam completamente descontextualizados e revolvidos juntamente com fragmentos de azulejos e material de construção diverso e que se concentravam na zona delimitada em planta pela área E (sondagem 3).

Nas áreas de vala C e D das duas sondagens (2 e 3) realizadas para a colocação de cabos e condutas ou para o assentamento de postes de iluminação presentes na zona central do tabuleiro também se registam, revolvidos, ossos humanos e material de construção.

Devido à descoberta dos vestígios osteológicos foi chamada a antropóloga e os mesmos foram enviados para análise (anexo 3), da mesma forma esteve presente o conservador tendo-lhe sido entregues os elementos em cobre e os azulejos para devido acondicionamento, estudo e conservação. Todos os materiais após o seu estudo e conservação serão entregues à Camara Municipal de Caldas de Rainha.

De facto a consideração da existência de uma antiga capela e a possibilidade de aparecimento de vestígios osteológicos levantou considerações necessárias à salvaguarda e que foram cumpridas na íntegra pelo dono de obra. Neste sentido as sondagens foram realizadas com apoio da C.M.Caldas da Rainha, tendo disponibilizado trabalhadores para auxílio à escavação das mesmas e revelado a preocupação pela preservação e estudo mais aprofundado do material recuperado.

No que diz respeito às outras sondagens 1, 4, 5, 6 e 7 não foi recolhido qualquer espólio, nem registado qualquer estrutura ou outro tipo de vestígio arqueológico.

6. Medidas minimizadoras

As sondagens 2 e 3 revelaram vestígios arqueológicos.

Estas sondagens foram realizadas sobre a área de localização da antiga capela, demolida nos inícios do século XIX, tendo revelado até ao momento vestígios osteológicos e cerâmicos revolidos em sedimentos de terras de entulho.

Atendendo a este facto os mesmos foram recolhidos para estudo.

As aberturas de valas previstas em obra para a Praça da Republica serão devidamente acompanhadas, podendo se as mesmas revelarem vestígios *in situ* necessitar de uma intervenção arqueológica complementar para a devida exumação dos vestígios.

Bibliografia

DUARTE, Miguel Nuno Serieiro (2008) - Uma vila que gravita em redor de uma instituição assistencial - A recuperação do património urbanístico do Hospital das Caldas até 1533. (Vol.1) - Universidade Aberta, Lisboa

S. PAULO, Jorge de. (1967) - O Hospital das Caldas até ao ano de 1656. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa.

HORTA, Cristina Ramos (1993) - As artes nas Caldas da Rainha no século XVIII”, *Terra de Águas - Caldas da Rainha História e Cultura* - Caldas da Rainha.

BORGES, Nicolau (2002) - Notícias interessantes da Real Villa das Caldas, com alguns mappas curiozos, no anno de 1797 e 1798. Ed. PH, Caldas da Rainha.

ASSUNÇÃO, Ana Paula (1997) - Fábrica de Louça de Sacavém: Contribuição para o estudo da indústria cerâmica em Portugal 1856-1974. Lisboa: Inapa.

Anexo I - Sondagens de diagnóstico

Sondagem 1

Levantamento gráfico:

Diagrama Estratigráfico:

Identificação dos estratos:

- A – Betuminoso
- B – Touvenant (areia e gravilha para assentamento do betuminoso)
- C – Areia de vala grossa alaranjada
- D – Bolsa de entulho de cobertura de vala (perfil NW)
- E – Tampa de caleiro em calcário
- F – Condução de água em fibrocimento

Camada superficial de betuminoso com 10 cm de espessura (A) assente em camada de areia e gravilha com espessura variável entre 10 a 15 cm (B).

Sob este nível uma camada de areia grossa (C) alaranjada até á cota de 110 cm (cota máxima de escavação) para cobertura de condutas em fibrocimento ainda em carga (F). No perfil NE da vala identificamos uma bolsa de entulho constituída por fragmentos de tijolo de revestimento de

condutas elétricas, betuminoso e argamassa (D). Na convergência do perfil NE com o perfil NW e à cota de 1 metro identificámos duas tampas de caleiro de esgoto em calcário (E).

Posicionamento: Coordenadas e cotas em planta em anexo

Descrição:

Sondagem realizada no asfalto, frente a atual Ermida de São Sebastião, local previsto para abertura de vala de emissores de esgoto e condutas de água. Foi aberta uma vala com 2 por 4 metros no enfiamento do arruamento. O posicionamento foi ligeiramente desviado, conforme planta em anexo pela existência de condutas em fibrocimento, que requerem o máximo cuidado de intervenção pelo risco de rotura. Tivemos conhecimento no local pelos funcionários já referenciados que na proximidade teria existido instalações sanitárias subterrâneas. Não se registou qualquer evidência arqueológica que se verifica nomeadamente pelos estratos indiciadores de intervenções anteriores de obra. Não foi possível aprofundar a cota superior, para além de não necessário (perante a cota prevista dos futuros trabalhos) por se identificarem duas condutas preexistentes ainda em carga e tampa de caleiro de esgoto em calcário, de construção ainda realizada durante meados do século passado.

Interpretação:

Não se identificaram vestígios de natureza arqueológica. Os estratos correspondem ao fecho e revestimento de condutas previamente instaladas, cujo registo de intervenção era desconhecido. A existência de uma bolsa designada pela letra (F) constituída por entulhos recentes (fragmentos de tijolo, argamassa e betuminoso) terá feito parte do entulhamento de uma vala.

O local terá acompanhamento arqueológico quando se efetivar a obra prevista.

Sondagem 2

Levantamento gráfico:

Sondagem 2
Praça da República - Caldas da Rainha

Diagrama Estratigráfico:

Identificação dos estratos:

- A – Calçada
- C – Vala de cabos elétricos
- F – Terra de entulho – vestígios osteológicos e fragmentos de azulejos e material de construção
- L – Areia consolidada
- M – Tubo de Ferro
- N, O, P – Cabos elétricos
- R – Condução de tijoleira para revestimento de cabos de telecomunicações
- S – Vala do candeeiro de iluminação

Após o levantamento de calçada registou-se uma camada de terra de entulho (F), com fragmentos de construção, cerâmicos e azulejos, revolidos juntamente com vestígios osteológicos. Nesta mesma camada recuperou-se um fragmento de prato de cavalinho e um bocal de cachimbo em plástico. Esta camada encontra-se sobreposta a uma camada composta por areia consolidada de cor amarelada que se prolonga após os 50cm. Esta camada não possui qualquer vestígio arqueológico. Atravessando estas camadas regista-se uma camada de enchimento de vala (S) realizada para assentamento de um dos candeeiros atualmente existente na praça e uma camada de terra acastanhada (C), que se prolonga a uma profundidade superior a 1m realizada para a passagem de um cabo de telecomunicações. Sobre este registamos uma condução de tijolo de burro de proteção ao cabo. Na camada (S) se registou de forma revolvida alguns vestígios osteológicos. Atravessam a camada L, F e S vários cabos elétricos.

Posicionamento: Coordenadas e cotas em planta em anexo

Descrição:

A sondagem foi realizada na extremidade norte do tabuleiro da Praça da República, no sentido de identificar a possível presença da antiga Capela da Nossa Senhora do Rosário demolida no Século XIX.

Abriu-se uma vala de secção quadrangular de 3 metros por 3 metros, tal como previsto em projeto cujo seu eixo central coincide com o eixo longitudinal do tabuleiro, posicionado junto à extremidade noroeste.

A vala foi aberta até à cota de 1m de profundidade. Registaram-se vestígios arqueológicos na camada (F) revolvidos em terra de entulho.

Verificaram-se ainda a presença de camadas de enchimento para a colocação da calçada e valas de colocação de cabos elétricos e postes de iluminação.

Interpretação:

Para além de alguns fragmentos cerâmicos de azulejaria, olaria e vestígios osteológicos integrados em terra de revolvimento, camada F, não foram encontrados mais vestígios arqueológicos.

A presença de um fragmento de prato de cavalinho verde e de um bocal de cachimbo de plástico da camada F aponta para uma cronologia dos inícios do séc. XX ou posterior. O prato de cavalinho tem uma cronologia de fabrico de 1886-1894 (datação relativa de acordo com a representação observada), pertencente à Real Fábrica de Sacavém a laborar desde 1865 (Assunção A. et alli, 1997) e o plástico é um material difundido após os inícios de séc. XX em Portugal.

O local terá acompanhamento arqueológico quando se efetivar a obra prevista.

Sondagem 3

Levantamento gráfico:

Sondagem 3

Praça da República - Caldas da Rainha

A	Calçada	B	Areia fina acinzentada	C	Vala de cabos elétricos
D	Vala do candeeiro de iluminação	E	Terra de entulho com presença de vestígios arqueológicos	F	Areia de assentamento e nivelamento da calçada
G	Bloco de cimento com incrustações de calçada	H	Pequena bolsa de enchimento	I	Entulho cerâmico de enchimento
J	Camada negra muito fina	K	Camada de entulho cerâmico de enchimento	L	Areia consolidada
M	Tubo de ferro	N	Cabo elétrico		

Diagrama Estratigráfico:

Identificação dos estratos:

- A – Calçada
- B – Areia fina acinzentada
- C – Vala de cabos elétricos
- D – Vala do candeeiro de iluminação
- E – Terra de entulho com presença de vestígios arqueológicos
- F – Areia de assentamento e nivelamento da calçada
- G – Bloco de cimento com incrustações de calçada

- H – Pequena bolsa de enchimento
- I – Entulho cerâmico de enchimento
- J – Camada negra muito fina
- K – Camada de entulho cerâmico de enchimento
- L – Areia consolidada
- M – Tubo de Ferro
- N – Cabo elétrico

Após o levantamento de calçada registou-se uma camada de terra de nivelamento e enchimento em areia bastante suja (F), após esta verifica-se uma camada de areia consolidada amarela (L). Na zona nordeste da sondagem registamos uma camada de sedimento de terra escura (E) com a presença de fragmentos de azulejo, olaria e material de construção, completamente revolvida e circunscrita à dispersão verificada em planta na letra E.

Atravessa a camada F, E e L uma camada de enchimento de areia fina acinzentada, que consideramos ser da construção e assentamento de um antigo banco (informação de um dos trabalhadores). Esta camada integra a unidade G, um bloco de cimento que possui no próprio bloco elementos integrados da calçada. No centro da sondagem atravessa uma camada de enchimento de terra de entulho, onde também se registam vestígios osteológicos e fragmentos de azulejos que serviu para a colocação da conduta e do cabo elétrico. A camada I é uma camada de entulho cerâmico, sem presença de vestígios osteológicos. Do lado sudoeste da sondagem registamos junto ao corte uma fina camada de entulho designada de J e K.

Posicionamento: Coordenadas e cotas em planta em anexo

Descrição:

A sondagem 3 foi aberta numa secção retangular, abrangendo a totalidade da largura do tabuleiro com um comprimento de 16.40 metros por 3 metros de largura, à cota média de um metro de profundidade. Na zona norte o corte alargou-se a 3,40m.

Foram registados vários níveis estratigráficos correspondentes a valas de enchimentos de canalizações sanitárias e colocação de postes de iluminação (D) e instalações elétricas (C).

Destaca-se o aparecimento de vestígios arqueológicos, nomeadamente, fragmentos cerâmicos de azulejaria e olaria, bem como vestígios osteológicos descontextualizados, encontrados numa camada de revolvimento.

Interpretação:

Toda a área de implantação do tabuleiro foi alvo de grandes intervenções, sendo visível a presença de várias bolsas estratigráficas dispersas, identificadas pelas letras (B, C, D, E, H, I, J e K), sendo que a (C e D) são valas de implantação de iluminação, a (B) enchimento com areia fina acinzentada onde se destaca um aglomerado de cimento com calçada incrustada identificado pela letra (G), a (H) bolsa de enchimento de areia, a (I) bolsa de enchimento com entulho cerâmico de tijolo, a (J) camada muito fina negra, provavelmente um depósito de matéria orgânica e a (K) camada de entulho cerâmico de tijolo.

Destaca-se a camada (E) por ser a camada onde se identificaram os vestígios arqueológicos. Trata-se de uma camada de sedimento de granulometria variada, com coloração acastanhada, onde se verificou a presença de materiais de construção, nomeadamente fragmentos cerâmicos de azulejaria (anexo 2) e alguma olaria pertencentes à antiga capela, bem como vestígios osteológicos dispersos (anexo 3), sendo esta aparentemente uma camada de depósito colocada durante uma intervenção anterior de regularização do pavimento. Deste nível exumamos ainda três moedas em cobre, completamente cobertas de concreção e um pequeno fragmento indeterminado, também em cobre. As moedas devido ao seu alto estado de degradação foram entregues para limpeza e conservação ao Drº Cláudio Monteiro.

O local terá acompanhamento arqueológico quando se efetivar a obra prevista.

Sondagem 4

Levantamento gráfico:

Diagrama Estratigráfico:

Identificação dos estratos:

- A – Betuminoso
- B - Touvenant (areia e gravilha de assentamento do betuminoso)
- C - Areia fina acinzentada
- D – Talude de protecção a caleira em argamassa de cal e areia
- E – Areia grossa alaranjada

Camada superficial de betuminoso com 10 cm de espessura (A) assente em camada de areia e gravilha com espessura variável entre 10 a 15 cm (B). Estrato de areia fina argilosa de cor acinzentada e residual de contacto com esgotos (C). Sob esta camada a existência de uma

camada de areia grossa alaranjada, comum na cobertura de condutas ou infra estruturas subterrâneas (E).

Posicionamento: Coordenadas e cotas em planta em anexo

Descrição:

Sondagem realizada no asfalto, com 3 m de comprimento por 3 m de largura, posicionada entre o edifício da Junta de Freguesia de N^a Sr.^a do Pópulo e a Ermida de São Sebastião, no local onde está prevista a passagem de uma conduta de água e caixas de esgoto correspondentes.

O posicionamento da sondagem foi deslocado ligeiramente em 1 metro no sentido do tabuleiro em calçada do centro da Praça, para evitar o contacto direto com a conduta de água em fibrocimento que se posiciona junto ao passeio.

No perfil N foi deixado um talude de proteção a uma conduta de águas residuais a partir da cota de 60 cm e com uma largura de 40 cm. A conduta está revestida de argamassa de cal e areia.

Na abertura da sondagem pôs-se a descoberto uma caleira de água ainda ativa em argamassa de cal e areia.

A cota atingida foi de 1,60 metros, prevista em obra. Não foi possível aprofundar a vala, por se ter verificado a rotura de uma conduta de água em carga.

Nota: A indicação nas imagens, referência da ardósia onde se lê Sondagem 5 deve ler-se Sondagem 4 para esta sondagem.

Interpretação:

Não se identificaram vestígios de natureza arqueológica ou indicadores da sua eventual existência. A tipologia dos níveis escavados é indicadora de areia de cobertura de vala anteriormente aberta para colocação de infraestruturas.

O local terá acompanhamento arqueológico quando se efetivarem a obra prevista.

Sondagem 5

Levantamento gráfico:

Diagrama Estratigráfico:

Identificação dos estratos:

- A – Betuminoso
- B – Touvenant (areia e gravilha de assentamento do betuminoso)

- C – Caleira em argamassa de cal e areia
- D – Areia de vala alaranjada
- E – Talude de suporte e resguardo da caleira na escavação
- F – Entulho de enchimento de vala

Camada superficial de betuminoso com 10 cm de espessura (A) assente em camada de areia e gravilha com espessura variável entre 10 a 15 cm (B). À cota de 70 cm foi identificada uma caleira em pedra, argamassa de cal e areia que corresponde a designação de (C). No mesmo nível, uma pequena bolsa de entulho de compactação lateral da caleira (F). Pela fragilidade da conduta foi deixado um resguardo de 90 cm de largura a partir da cota do 1, 15 metros (E). Abaixo da camada (B) até á máxima profundidade existe uma camada de areia grossa alaranjada de cobertura de vala aberta para colocação de infraestruturas (D).

Posicionamento: Coordenadas e cotas em planta em anexo

Descrição:

Esta sondagem de diagnóstico foi efetuada no asfalto em frente ao edifício da Junta de Freguesia de N^a Sr.^a do Pópulo. No seu maior comprimento com 3 m e largura de 3 m, foi deslocada da sua localização prevista em 2 metros no sentido do tabuleiro em calçada do centro da Praça, conforme posicionamento em carta, para que não se sobrepusesse á vertical de uma conduta em fibrocimento. A maior cota de profundidade atingida foi de 1, 96 metros. Foi posto a descoberto uma caleira de águas residuais em carga, em argamassa de cal e areia, pelo que foi deixado um talude de proteção ao caleiro, que evitasse qualquer rotura. As areias de vala existentes indiciam que a zona já tenha sido intervencionada anteriormente.

Interpretação:

Não se identificaram vestígios de natureza arqueológica ou indicadores da sua eventual existência. A tipologia dos níveis escavados é indicadora de areia de cobertura de vala anteriormente aberta para colocação de infraestruturas. O local terá acompanhamento arqueológico quando se efetivarem as obras previstas.

Sondagem 6

Levantamento gráfico:

Sondagem 6

Praça da República - Caldas da Rainha.

Diagrama Estratigráfico:

Identificação dos estratos:

- A – Calçada
- L – Areia consolidada
- M – Tubo de Ferro
- N – Cabos elétricos
- Q – Bloco de cimento de proteção de tubo de ferro

Após o levantamento de calçada (A) registou-se uma camada de areia consolidada (L) que se prolonga para lá de 1m de profundidade. Esta sondagem foi realizada até 1,30cm. Atravessa a camada de areia consolidada amarela um cabo elétrico (N). Devido a questões de segurança da conduta, por possuir um bloco de cimento no topo, optou-se pela não escavação dos sedimentos por baixo dela.

Posicionamento: Coordenadas e cotas em planta em anexo

Descrição:

Foi realizada a sondagem 6 na metade sul do tabuleiro onde se previa a localização de um antigo pelourinho, mas um pouco desviado da localização inicialmente prevista em PATA, uma vez que a maior parte das plantas existentes apontavam o pelourinho frente à rua, do lado direito do tabuleiro..

A sondagem visou uma área de 3 metros por 3 metros com uma cota média de 1.20 metros de profundidade.

Nesta sondagem não foram visíveis vestígios arqueológicos, destacando-se uma única camada identificável de areia amarela de enchimento de vala consolidada que integra cabos elétricos.

Destaca-se também a continuação da tubagem de ferro identificada na sondagem 2 e 3, sendo que neste caso apresenta um bloco de cimento de estabilização com cerca de 0.90m por 0.40m, bem como a instalação elétrica já referenciadas nas sondagens 2 e 3.

Interpretação:

Toda a sondagem se situa numa camada única de areia consolidada amarelada. Para além da tubagem de saneamento e dos cabos de eletricidade de alimentação dos postes de iluminação. Não foram encontrados vestígios arqueológicos.

Sondagem 7

Levantamento gráfico:

Diagrama Estratigráfico:

Identificação dos estratos:

- A - Betuminoso
- B - Pedra de calçada
- C - Areão de calçada
- D - Areia de vala
- E - Areia consolidada

- F - Areia consolidada
- G - Tubo de ferro
- H - Tampa pedra de caleira
- I - Caleira de argamassa e cal
- J - Tubo de plástico
- L - Conduto de tijoleira para revestimento de cabo de telecomunicações
- M - Tubo de borracha

Camada superficial de betuminoso com 10 cm de espessura (A) assente em paralelepípedo em pedra, associado a camada de gravilha com espessura variável entre 10 a 15 cm (B). Sob esta camada outra de areia acastanhada grossa de calçada (C), sobre areia de vala alaranjada (D), para consolidação das condutas (I) e (J). Na envolvente da cobertura em tijolo de conduta de telecomunicações (L) uma camada de areia mais fina acastanhada e consolidada (E).

Posicionamento: Coordenadas e cotas em planta em anexo

Descrição:

A Sondagem 7 foi posicionada no asfalto em frente ao café Central, na Praça da Fruta. Embora estivesse prevista inicialmente com as dimensões 3 por 3 metros optamos por alterar para 2 por 4 metros, e assim não a fazer coincidir com as infraestruturas água em fibrocimento e condutas de gás no subsolo, junto do lancil da calçada. Informação que nos foi facultada no local.

Desde os primeiros centímetros de escavação abaixo do betuminoso que verificámos pela natureza do terreno que teria já sido escavado por mais que uma vez para colocação de infraestruturas. Foram postas a descoberto, abaixo dos 60 cm condutas de água, de gás e telecomunicações. Foram identificadas duas condutas de água em fibrocimento e PVC (I) e (J). Uma cobertura em tijolo de proteção assente sobre um cabo de telecomunicações. Uma tampa de esgoto em pedra (H) e um tubo em ferro (G). A cota máxima atingida foi de 1, 25 m. Não foi possível descer abaixo pela complexidade de condutas no local. Trata-se de uma zona de confluência de arruamento com a Praça da Fruta e de convergência de infraestruturas.

Interpretação:

Não se identificaram vestígios de natureza arqueológica ou indicadores da sua eventual existência. A tipologia dos níveis escavados são indicadores de areia de cobertura de vala e de remeximentos anteriormente abertos para colocação de infraestruturas.

O terreno escavado mostrou indícios de abertura frequente de vala para obra.

O local terá acompanhamento arqueológico quando se efetivar a obra prevista.

Anexo II – Dossier Fotográfico

Imagem 1 - Sondagem 1 – Imagem geral

Imagem 2 - Sondagem 2 – Escavação do primeiro nível de sedimentos

Imagem 3 - Sondagem 2 – Escavação manual do 2º nível de sedimentos

Imagem 4 - Sondagem 2 – Limpeza da sondagem

Imagem 5 - Sondagem 2 – Imagem geral

Imagem 6 - Sondagem 3 – Escavação manual do nível onde foram detetados vestígios osteológicos e fragmentos de azulejos da antiga capela.

Imagem 7 - Sondagem 3 – Escavação manual do nível dos ossos para sua interpretação contextual.

Imagem 8 - Sondagem 3 – Delimitação dos ossos. É possível verificar as duas camadas registadas em corte e o revolvimento dos fragmentos de azulejos e material de construção.

Imagem 9 - Sondagem 3 – Imagem geral da sondagem

Imagem 10 - Sondagem 3 – Colocação de geotêxtil e areia de vala.

Imagem 11 - Sondagem 4 – Imagem geral

Imagem 12 - Sondagem 5 – Imagem geral

Imagem 13 - Sondagem 6 – Imagem geral da sondagem

Imagem 14 - Sondagem 6 – Corte lateral nordeste.

Imagem 15 - Sondagem 7 – Imagem geral

Anexo III – Relatório Antropológico

RELATÓRIO ANTROPOLÓGICO DO MATERIAL ESQUELÉTICO EXUMADO DA PRAÇA DA REPÚBLICA

- CALDAS DA RAINHA

1. INTRODUÇÃO

No decurso das intervenções arqueológicas efetuadas na Praça da República situada no centro histórico das Caldas da Rainha foram identificados contextos funerários descontextualizados. Entre vários tipos de materiais foram exumados ossos e dentes humanos possivelmente associados à necrópole da Capela N^a Sr^a do Rosário, aí localizada.

Dado o tipo de monumento e cronologia em que os mesmos se inserem seria espectável a presença de enterramentos (deposições primárias) segundo o ritual cristão (em decúbito dorsal, orientados com a cabeça a oeste e os pés a este), possivelmente associados a reduções ou ossários (deposições secundárias de menores ou maiores dimensões, respetivamente). Contudo, a perturbação a que este local foi sujeito ao longo do tempo impediu a identificação de tais unidades estratigráficas, pelo que se optou por considerar todos os depósitos como um só contexto, um só momento de ocupação.

No estudo antropológico todo o material exumado foi considerado como um único ossário, já que com a informação disponível não foi possível recuperar a organização do espaço funerário original.

2. ESTUDO ANTROPOLÓGICO

O estudo antropológico foi efetuado em todo o material esquelético exumado das intervenções arqueológicas efetuadas em 2013 e 2014 na Praça da República. Como foi referido anteriormente todo o material foi considerado com um ossário, em que cada peça esquelética (osso ou dente) é considerada como um indivíduo. Os objetivos do presente estudo consistiram: na estabilização do material esquelético em termos de conservação (limpeza e acondicionamento), análise tafonómica, definição do seu perfil biológico ao nível etário e sexual e cálculo do número mínimo de indivíduos (NMI).

2.1 Metodologia

Numa primeira fase foi efetuada a limpeza do material esquelético, definindo o tipo de osso/dente, a lateralidade e o estado de maturação da peça. De referir que a limpeza foi efetuada a seco, com ajuda de estiletos de madeira e de trinchas macias de forma a preservar o perióstio. Para a estimativa do estado de maturação utilizou-se o estado de fusão das epífises de acordo com as tabelas de Cardoso (2008a, 2008b) e de Schaefer *et al.* (2009). Quando estas porções anatómicas não estavam presentes, foi utilizada com a devida precaução a dimensão relativa do osso. De forma a obter um intervalo etário mais informativo, e sempre que a completitude dos ossos/dentes o permitiu, utilizaram-se os métodos osteométricos nos ossos imaturos, bem como os do estado de erupção e calcificação dentárias, compilados por Scheuer e Black (2004) e por Schaefer *et al.* (2009).

A diagnose sexual tornou-se algo problemática dada a descontextualização do material e a quase ausência dos ossos com maior dimorfismo sexual, os coxais. Ainda assim, foi efetuada uma aproximação ao perfil sexual da série através de outras peças ósseas que não o coxal, mediante a aplicação de métodos desenvolvidos em coleções de esqueletos identificados (CEI) de Coimbra e de Lisboa (tabela 1). De referir que só foram utilizados ossos maduros, dado o reduzido dimorfismo sexual dos imaturos.

Tabela 1 Diagnose sexual osteométrica – metodologia

Ossos	MÉTODO
ÚMERO	WASTERLAIN (2000)
TÍBIA	WASTERLAIN (2000)
TÁLUS	SILVA (1995)
CALCÂNEO	SILVA (1995)

O cálculo do número mínimo de indivíduos (NMI) foi efetuado numa primeira fase de acordo com o perfil biológico, mais especificamente de acordo com o estado de maturação de cada peça esquelética, separando os imaturos dos maduros. Numa segunda fase calculou-se então o NMI total, juntando indivíduos maduros e imaturos. De referir que dentro destes dois grupos foram ainda contabilizados e adicionados os indivíduos do lado contrário sem antímero, já que na verdade corresponderão a indivíduos diferentes. No cálculo do NMI total, somaram-se os ossos imaturos aos maduros considerando sempre as mesmas regiões anatómicas. Tal procedimento teve como objetivo a não duplicação de indivíduos, já que a fusão das diferentes epífises ocorre em idades diferentes. Se fossem somados os valores obtidos com ossos diferentes poder-se-ia estar a somar os mesmos indivíduos, ainda que um fosse maduro e outro imaturo. De salientar ainda que os termos maduro/imaturo estão relacionados unicamente com

o desenvolvimento biológico do osso/dente, podendo ou não coincidir com o conceito de adulto/não adulto utilizado na época.

3. AS SÉRIES ESQUELÉTICAS: Praça da República e Largo Conselheiro José Fillipe

3.1 Perfil Biológico

a) Idade à morte

No que respeita à idade à morte os resultados obtidos para a Praça da República demonstram uma presença de indivíduos maduros e imaturos.

De acordo com a tabela 2 é patente a existência de indivíduos imaturos com idades compreendidas entre as 32 semanas gestacionais e os 8-9 anos. De referir que 13 dos 17 indivíduos apresentam idades à morte inferiores aos 2 anos de idade, 4 dos quais peri-natais.

Tabela 2 – Estimativa da idade à morte – imaturos

	ESQ	DTO
Escápula		38 semanas
<i>Pars basilares</i>	1 – 4 anos	
Clavícula	8 – 9 anos	
Úmero		32 semanas
Rádio	1 ano	
	6 meses	
Ulna	1 ano	1,5 anos
	4,5 – 5 anos	
	3 meses	
Íleo	4 – 18 meses	
	7 – 12 meses	
	> 2 – 3 anos	
Fémur	36 semanas	1,5 anos
	1,5 anos	
	38 semanas	

b) Sexo

A diagnose sexual teve de ser efetuada com outros ossos que não o coxal (tabela 3), visto este osso não estar presente na sua forma madura na presente amostra. Para tal foram aplicados métodos osteométricos desenvolvidos em populações coevas à da Praça da

República. Contudo dado que estes métodos apresentam uma especificidade elevada para a população onde foram desenvolvidos, há que ter alguma precaução na leitura dos resultados.

Os resultados obtidos para a Praça da República, demonstraram a existência de homens e mulheres em iguais proporções equilibrada, sempre que a dimensão da amostra o permitia.

Tabela 3 Diagnose sexual

	ESQ	DTO
Úmero	0M 1F	
Tálus	3M 2F	2M 2F
Calcâneo	1M 2F	3F

Legenda: M – indivíduos masculinos, F – indivíduos femininos

3.2 Número Mínimo de Indivíduos (NMI)

Quanto ao NMI, foi obtido um total de 14 indivíduos maduros através do 2º metacárpico e de 8 imaturos através do coxal, mais especificamente do íleo (anexo - tabela 1). Os resultados obtidos demonstram também que os indivíduos maduros estão sempre em maior número, à exceção do temporal, ulna, sacro e fémur. De forma a obter um NMI total (maturos mais imaturos) procurou-se o valor mais elevado da soma entre maturos e imaturos, considerando a mesma porção anatómica, tendo-se então obtido 16 indivíduos mediante o 2º metatársico.

CONCLUSÃO

O material esquelético exumado da Praça da República apresenta indivíduos imaturos, com idades muito jovens, e maduros. De referir a quase total ausência de ossos longos maduros completos, o que poderá indicar a existência de uma organização do espaço funerário de acordo com determinadas faixas etárias. No que respeita à proporção sexual, os resultados obtidos aparentam demonstrar a presença equilibrada de homens e mulheres, se bem que a ausência de coxais suficientemente bem preservados impõe alguma precaução nos resultados.

Com a continuação do estudo antropológico na presente série ir-se-á ainda efetuar a sua caracterização morfológica, bem como a análise patológica dos seus ossos e dentes, cruzando então toda essa informação com a obtida até ao momento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cardoso, H., 2008a. Age estimation of adolescent and young adult male and female skeletons II, epiphyseal union at the upper limb and scapular girdle in a modern portuguese skeletal sample. *Am. J. Phys. Anthrop.* 137, 97 – 105.

Cardoso, H., 2008b. Epiphyseal union at the innominate and lower limb in a modern portuguese skeletal sample, and age estimation in adolescent and young adult male and female skeletons. *Am. J. Phys. Anthrop.* 135, 161 – 170.

Schaefer, M., Black, S., Scheuer, L., 2009. *Juvenile Osteology: a Laboratory and Field Manual*. London, Academic Press.

Scheuer, L., Black, S., 2000. *Developmental Juvenile Osteology*. London: Academic Press.

Silva, A., 1995. Sex assessment using the calcaneus and talus. *Antropologia Portuguesa* 13, 107 – 119.

Wasterlain, S., 2000. *Morphé: análise das proporções entre os membros, dimorfismo sexual e estatura de uma amostra da colecção de esqueletos identificados do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra*. Tese de Mestrado. Universidade de Coimbra.

Anexo IV – Análise do Espólio Recuperado

Os vestígios arqueológicos a seguir apresentados foram recuperados de duas sondagens, a nº 2 e a nº3, ambas localizadas na zona norte do tabuleiro da Praça da República.

Pela existência de uma antiga capela, dedicada à N^a Sr.^a do Rosário, demolida em 1835, localizada na zona norte do tabuleiro era previsível o aparecimento de vestígios arqueológicos.

Os materiais recuperados encontram-se na totalidade descontextualizados, integrados numa camada de entulho que também apresenta materiais relativamente recentes.

Todos são provenientes da sondagem do adro da capela nº3 e da capela nº2.

Inventário dos vestígios exumados:

Azulejos

Denominação	Quant.	Descrição
Tipo 1 Fragmentos de azulejo figurativo Séc. XVII Foto nº 1 a ; b	401	Conjunto de fragmentos de azulejos figurativos em azul e branco com temática religiosa perceptível pelas imagens da cabeça de Querubins presente em alguns dos fragmentos. Pelos exemplares inteiros pode-se aferir que foram pintados sobre uma chacota de 140mmx130mmx12mm Alguns apresentam numerações. Aparentemente registam parecenças com alguns motivos de painéis verificados no Hospital Termal das Caldas da Rainha. Temática religiosa com pelo menos cinco querubins.
Tipo 2 Fragmentos de azulejo padronizado Séc. XVII Foto nº 2	24	Conjunto de fragmentos de azulejo de padrão tricolor, branco, azul e amarelo, pintados sobre chacota de 140mmx140mmx14mm. Produção portuguesa (Lisboa) Padrão azul e amarelo sobre branco. 4X4 Decoração vegetalista e geométrica. O mesmo tipo de motivo foi registado na Enfermaria do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, Hospital Termal das Caldas da Rainha. No entanto, referido pelos autores como 6X6, com uma datação de 1659 (Machado, 1987)
Tipo 3 Fragmentos de azulejo século XVII imitação de mármore	6	Conjunto de fragmentos de azulejos de revestimento com decoração imitação de mármore.
Fragmentos de frontais de altar com técnica de imitação de mármore Foto nº 3	3	Conjunto de três fragmentos do remate da mesa de altar pintados com técnica de imitação de mármore Técnica de decoração tipo3.
Tipo 4 Fragmentos de azulejo padrão enxaquetado do séc. XVII ou XVIII, branco Foto nº 4	2	Conjunto de dois exemplares retangulares de vidro branco de azulejos padrão enxaquetados.
Tipo 5 Fragmentos de azulejo padrão enxaquetado do século XVII ou XVIII, azul Foto nº 5	1	Um exemplar retangular pintado a azul de azulejos padrão enxaquetado.

Cerâmicos

Referência: A – corpo e fundo	Descrição: Fragmento de barro	
	Tipologia: Vaso	
	Granulometria: fina	
	Tipo de pasta: plástica	
	Espessura:	7.5mm
	Diâmetro:	-
Referência: B – bordo	Descrição: Fragmento com vidrado esverdeado no bordo e face interna.	
	Tipologia: vaso	
	Granulometria: média	
	Tipo de pasta: fundente	
	Espessura:	9mm
	Diâmetro:	34cm
Referência: C – bordo Foto nº 6 Desenho nº 1	Descrição: Bordo de porcelana de prato “cavalinho” século XIX	
	Tipologia: prato	
	Granulometria: fina	
	Tipo de pasta: plástica	
	Espessura:	7mm
	Diâmetro:	26cm
Referência: D - fundo	Descrição: Fundo de tigela em faiança com vidrado branco	
	Tipologia: tigela	
	Granulometria: fina	
	Tipo de pasta: plástica	
	Espessura:	6mm
	Diametro:	
Referência: E – bordo Desenho: nº 2	Descrição: Fragmento de bordo saliente decorado com um pequeno duplo friso abaixo do bordo na face externa. Vidrado de cor verde na face externa e amarela na face interna.	
	Tipologia: vaso	
	Granulometria: fina	
	Tipo de pasta: fundente	
	Espessura:	Corpo -7mm/ Bordo – 14mm
	Diâmetro:	40cm
Referência: F – bordo	Descrição: Fragmento vidrado, verde oliva na face externa e amarela na face interna.	
	Tipologia:	
	Granulometria: fina	
	Tipo de pasta: fundente	
	Espessura:	6mm
	Diâmetro:	-
Referência: G – corpo	Descrição: Fragmento com vidrado transparente apenas na face interna.	
	Tipologia: vaso	
	Granulometria: média	
	Tipo de pasta: fundente	
	Espessura:	8mm
	Diâmetro:	-
Referência: H – corpo	Descrição: Fragmento de cerâmica sem revestimento vidrado	
	Tipologia: vaso	
	Granulometria: fina	
	Tipo de pasta: plástica	
	Espessura:	12mm
	Diâmetro:	-
Referência: I – fundo	Descrição: fragmento de cerâmica cozida em forno redutor com	

	núcleo escurecido
	Tipologia: vaso
	Granulometria: média
	Tipo de pasta: fundente
	Espessura: 16mm
	Diâmetro: -
Referência: J – bordo	Descrição: bordo saliente com pequena decoração incisa na parte externa no bordo, vidrado de cor verde oliva na face interna e bordo.
	Tipologia:
	Granulometria: fina
	Tipo de pasta: plástica
	Espessura: Corpo 8mm/ bordo 25mm
	Diâmetro: 41cm
Referência: K – corpo	Descrição: fragmento de cerâmica
	Tipologia: vaso
	Granulometria: média
	Tipo de pasta: fundente
	Espessura: 5mm
	Diâmetro: -
Referência: L – corpo	Descrição: pequeno fragmento de cerâmica com vidrado transparente na face interna
	Tipologia: vaso
	Granulometria: média
	Tipo de pasta: fundente
	Espessura: 7mm
	Diâmetro: -
Referência: M – corpo	Descrição: pequeno fragmento de cerâmica com vidrado transparente na face interna
	Tipologia: vaso
	Granulometria: média
	Tipo de pasta: fundente
	Espessura: 4mm
	Diâmetro: -
Referência: N – bordo	Descrição: pequeno fragmento de cerâmica
	Tipologia: prato
	Granulometria: média
	Tipo de pasta: plástica
	Espessura: 16mm
	Diâmetro: 46cm
Referência: O e P	Descrição: 2 fragmentos de cerâmica vidrada com decoração tipo casca de tartaruga castanho esverdeado na face externa e verde na face internam. Colam.
	Tipologia: tigela
	Granulometria: grossa
	Tipo de pasta: fundente
Foto: nº 7	Espessura: 7mm
Desenho: nº 3	Diâmetro: 18cm
Referência: Q -bordo	Descrição: fragmento cerâmico de um bordo saliente
	Tipologia: vaso
	Granulometria: média
	Tipo de pasta: plástica
	Espessura: Corpo 11mm/bordo 24.5mm
	Diâmetro: 76cm
Referência: R - corpo	Descrição: fragmento de cerâmica
	Tipologia: vaso
	Granulometria: média
	Tipo de pasta: fundente
	Espessura: 5.5mm

	Diâmetro:	-
Referência: S - bordo	Descrição: pequeno fragmento de cerâmica vidrado cor de oliva na face externo e amarelo esverdeado na face interna. Bordo decorado com pequeno friso inciso na face externa.	
	Tipologia: vaso	
	Granulometria: fina	
	Tipo de pasta: fundente	
	Espessura:	7mm
	Diâmetro:	30cm
Referência: T – corpo	Descrição: fragmento de cerâmica	
	Tipologia: vaso	
	Granulometria: médio	
	Tipo de pasta: fundente	
	Espessura:	7.5mm
	Diâmetro:	-
Referência: U – corpo	Descrição: fragmento de cerâmico vidrado com cor verde oliva na face interna.	
	Tipologia: vaso	
	Granulometria: fina	
	Tipo de pasta: fundente	
	Espessura:	9mm
	Diâmetro:	-

Plástico

Referência: Plástico Foto nº 8	Descrição: Bocal de cachimbo de plástico
-----------------------------------	--

Metal

Referência: CR01 Foto nº 9	Descrição: Moeda em cobre. Apresenta concreções e encontra-se fraturada.	
	Tipologia: Moeda	
	Espessura:	1,2 mm
	Peso	2.3g
	Diâmetro:	22,5mm
Referência: CR02 Foto nº 10	Descrição: Possível moeda em cobre em mau estado de conservação. Apresenta concreções e encontra-se fraturada.	
	Tipologia: Moeda	
	Espessura:	1 mm
	Peso	1,8g
	Diâmetro:	21,5mm
Referência: CR03 Foto nº 11	Descrição: Objeto em cobre, provável moeda. Encontra-se completamente coberto por uma camada de óxidos de cobre com sedimentos.	
	Tipologia: Moeda	
	Espessura:	5 mm
	Peso	2g
	Diâmetro:	19,5mm
Referência: CR04 Foto nº 12	Descrição: Elemento indeterminado em cobre. Apresenta uma forma de Y.	
	Tipologia: Indeterminado	
	Espessura:	3,5 mm
	Peso	0,3g
	Dimensões:	10mm larg; 17mm de comp.
	Diâmetro:	-

Fotografias e Desenhos

Azulejos

Foto 1a - Fragmentos de azulejos brancos e azuis, com motivos de querubins, vegetação, molduras e estruturas (colunas). Temática religiosa.

Foto 2b - Fragmentos de azulejos brancos e azuis, com motivos de querubins, vegetação, molduras e estruturas (colunas). Temática religiosa.

Foto 3 – Construção de padrão tipo 2, tendo por base um dos azulejos recuperados. Parte central do motivo encontra-se inexistente.

Foto 4 – Fragmento de caleira em cerâmica com vidrado efeito marmorado.

Foto 5 – Azulejos brancos, padrão enxaquetado

Foto 6 – Azulejo azul, padrão enxaquetado.

Cerâmica

Foto 7 - Fragmento de prato de cavalinho. Referência C.

Prato cavalinho Século XIX
Ref: C (Caldas da Rainha - Praça da República)

Desenho 1 – Prato com decoração “cavalinho” da Real Fábrica de Sacavém. Referência C.

Bacia
Ref. E (Caldas da Rainha - Praça da República)

**Desenho 2 – Bacia em cerâmica vidrada de cor verde oliva no exterior e amarela no interior.
Referência E.**

Foto 8 – Fragmento de tigela com vidrado verde e amarelo tartaruga.

Tigela
Ref: C (Caldas da Rainha - Praça da República)

Desenho 3 – Tigela exumada com vidrado verde e amarelo tartaruga

Plástico

Foto 9 – Foto do bocal de cachimbo em plástico. Apresenta ainda o filtro.

Metal

Foto 10 – Moeda em cobre

Foto 11 – Moeda em cobre

Foto 12 – Moeda em cobre

Foto 13 – Elemento indeterminado em cobre